

Durch das, was aus der Wahrnehmung entstand

(Identity impression)

Reife, Unterwerfung unter die Scharia

Forscher: Mahan Kaveh

**Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)**

January 2022

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

NO:30

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Bei einem detaillierten Blick auf die Entwicklung der menschlichen Lebensgeschichte können wir immer zu dem Schluss kommen, dass Scharia und Religion eine wichtige Rolle für den Fortgang unseres Lebens spielen. Manchmal wird es im sozialen Bereich überprüft und beobachtet und manchmal dient es als Vorbild für den Aufbau der Kultur der Mitglieder der Gesellschaft. Dieses Scharia-Gesetz, das die Gesellschaften seit vielen Jahren belastet, hat uns ein Ritual überliefert, das sich teilweise mit den Gedanken der Menschen der Gesellschaft und den Gedanken der Moderne vermischt, die nicht außerhalb des Rahmens liegen Religion. Mit anderen Worten, sie entsprechen nicht den Grundsätzen unseres gegenwärtigen Lebens und wir suchen immer nach einem Weg, ihnen zu entkommen. Eines der von der intellektuellen Gesellschaft und der Moderne diskutierten Themen ist in der Tat ein Konzept menschlicher Erfahrungen in Form eines Konzepts namens Reife, das alle Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt beschäftigt. Aber was wir in diesem Artikel besprochen haben, ist die Frage, ob neun oder dreizehn Jahre für Mädchen das richtige Alter sein können, um die Verantwortung der Pubertät zu übernehmen? Warum betrachten der Islam und die aus der Scharia abgeleiteten Gesetze dieses Alter als strafrechtlich verantwortlich und angemessen für die Heirat von Mädchen?

Schlüsselwörter: Scharia – Religion – Reife – Intellektueller – Tradition

Einführung

Zu Beginn der Diskussion werden wir uns mit dieser entscheidenden Frage befassen, woher kommt die Bestimmung des Alters von neun Jahren als Pubertätsalter für Mädchen und fünfzehn Jahren für Jungen, über die es in der islamischen Religion noch keinen Konsens gibt in der Lage, eine Mehrheitsabstimmung zu erreichen, aus den Wurzeln zu kommen und in was läuft es hinein? Ist es möglich, einige Überlieferungen, die in der Vergangenheit akzeptiert wurden, als Referenz zur Nachahmung zu verwenden? Wir alle wissen, dass das Thema Pubertät im Koran nicht direkt erwähnt wird. Insbesondere finden wir im Koran weder einen Vers noch ein Wort über das Pubertätsalter. Was wir jedoch dachten, ist aus den Aussagen der Imame und in ihren Hadithen, dass sie eine bestimmte Zahl in Bezug auf das Alter angeben. So heißt es zum Beispiel in den Hadithen. „Die Reifegrenze beträgt 19 Jahre und 15 Jahre für Mädchen und 15 Jahre für Jungen.“ Die Bedeutung körperlicher Reife ist bekanntlich die körperliche, geistige und seelische Fähigkeit und Bereitschaft zur Ehe, die auf der Verantwortung von Erwachsenen beruht. Wie oben erwähnt, wird das Wort Pubertät im Koran nicht einheitlich verwendet. Das heißt, wir haben eine Reife der Ehe, die den Beginn der Geschlechtsreife darstellt, und eine andere Reife, die Reife genannt wird, ist ein Alter, das als Kompetenz und Fähigkeit interpretiert wird. Eine weitere Reife wird in der Sure Qasas erwähnt, was Verantwortung

bedeutet. Aber wir müssen uns mit der Frage befassen, ob das Alter von 9 Jahren das richtige Alter ist, um die Pubertät und sogar die Ehe bei Mädchen zu markieren, oder nicht? Durch das Aufwerfen dieser Frage wird die Frage nach dem Unterhalt der Familie und nach der Frage aufgeworfen, warum manche Mädchen im Alter von neun Jahren heiraten. Es ist zu beachten, dass sich ein Vater mit einem Großvater väterlicherseits gemäß Artikel 1041 des Familienschutzgesetzes an den Gesetzgeber wenden und vom Gericht eine Wachstumsbescheinigung erhalten kann, um sein Kind vor dem in seinem eigenen islamischen Recht festgelegten Alter zu heiraten. Manche halten Aishas Heirat mit dem Propheten für den Ursprung der Pubertät und der Ehe im Alter von neun Jahren. Sie brachten das Argument vor, dass Aisha den Propheten im Alter von neun Jahren geheiratet habe und der Prophet daher das Alter von neun Jahren als Pubertätsalter für Mädchen ansehe und dies in seiner Gemeinde bekannt gegeben habe. Die Bücher, die dieses Thema hervorheben, sind: (Buch Sunan, Buch Sahih Muslim, Waqdi, Ibn Hisham, Sahih Bokhar, Ibn Ishaq und Buch Musnad). Im Folgenden werden wir uns umfassender mit diesem Thema befassen und meine Annahmen dazu schärfen.

Was ist Reife?

Die Reife gilt als eine der kritischen Phasen des menschlichen Lebens, denn in dieser Lebensphase erfährt nicht nur der menschliche Körper Veränderungen, sondern auch die Stimmung und der Geist des Menschen verändern sich und die Fähigkeit des Verstehens und Verstandens nimmt zu. Mit anderen Worten, in dieser Zeit formt sich die Persönlichkeit eines Menschen allmählich, er verabschiedet sich von seinen kindischen Gedanken und Handlungen und betrachtet nun die Dinge, die in seinen Augen früher groß und wichtig waren, als klein und unbedeutend. , und Er denkt über wichtigere und größere Dinge nach und sieht sich bereit, ernsthafte Verantwortung zu übernehmen, und er versucht, Dinge zu tun, die Erwachsene tun. All dies zeigt, dass ein erwachsener Mensch ein Stadium der intellektuellen Entwicklung und des intellektuellen Wachstums erreicht hat, in dem ihm Aufgaben und Pflichten anvertraut werden können, die vorher nicht möglich waren, und vielleicht ist Gott, der Allmächtige, eine der Voraussetzungen für die Aufgabe. In einem anderen Sinne bedeutet Reife das Erreichen und Erreichen einer Stufe der menschlichen Entwicklung. Nach dem Bestehen dieser Stufe gilt man als aus der Kindheit heraus und ist verpflichtet, die Pflichten zu erfüllen und die Verbote zu verlassen. In vielen Hadithen wird ein bestimmtes Alter als Reifekriterium angegeben. Als Reifekriterien werden in verschiedenen Traditionen beispielsweise 7, 9, 10, 13, 14 Jahre genannt. In manchen Überlieferungen wurde auch das Alter der Pubertät mit 9 oder 10 Jahren eingeführt, ohne dass ein bestimmtes Alter angegeben wurde. Bezüglich des Pubertätsalters gibt es jedoch noch unterschiedliche Meinungen:

A- 9 Jahre alt

In vielen Erzählungen wird die Pubertät von Mädchen im Alter von 9 Jahren erwähnt. Beispielsweise liegt in einer Überlieferung von Imam Sadiq die Altersgrenze für Mädchen bei neun Jahren. Gemäß den Hadithen von Imam Baqir (a.s.) wurde festgestellt, dass ein Mädchen, wenn es neun Jahre alt ist, nicht den Status einer Waise hat und heiraten kann, und dass auch göttliche Grenzen zu ihrem Nutzen und Schaden eingeführt werden. Die Forscher wiesen auf 20–26 Erzählungen über die Pubertät von Mädchen im Alter von neun Jahren hin und hielten davon mehr als zehn Erzählungen für richtig. Nach den Fatwas der Juristen ist das Fasten für ein Mädchen nicht verpflichtend, wenn es mit neun Jahren die Pubertät erreicht, aber körperlich nicht in der Lage ist, bestimmte Aufgaben wie das Fasten auszuführen. Einige Juristen und Forscher haben das berühmte Sprichwort über die Pubertät von Mädchen im Alter von neun Jahren kritisiert. Youssef Saneyi Sanad hielt die Erzählungen über die Pubertät im Alter von neun Jahren für fehlerhaft, und Mohammad Asif Mohseni hielt die Erzählungen über die Pubertät von Mädchen im Alter von neun Jahren für im Widerspruch zu anderen Erzählungen und hielt sie für wünschenswert.

B- Zehn Jahre alt

Ibn Hamzah al-Faqih im 6. Jahrhundert im Al-Wasila-Buch und Scheich Tusi im Mabusut-Buch betrachteten die Pubertät von Mädchen als zehn Jahre alt. In ihren anderen Büchern lehnten Scheich Tusi und Ibn Hamza diesen Standpunkt ab und erließen eine Fatwa zugunsten des berühmten. Einige Juristen haben das von Tusi und Ibn Hamza erwähnte Zehnjahresalter auch als das Ende des Neunjahresalters angesehen; in diesem Fall widerspricht ihre Meinung nicht der landläufigen Meinung.

C- Dreizehn Jahre alt

Youssef Sanei glaubt, dass das Pubertätsalter bei Mädchen 13 Jahre beträgt, und argumentiert gemäß der folgenden Überlieferung mit einigen Versen des Korans und Regeln wie der Regel, den Stift zu entfernen. Ammar Sabati zitierte von Imam Sadiq (a.s.), dass er das Pubertätsalter für Mädchen im Alter von dreizehn Jahren ansah und glaubte, dass Gebet und Pflicht für sie in diesem Alter zur Pflicht werden, es sei denn, sie hatten vorher ihre Menstruation. Faiz Kashani glaubt, dass das Pubertätsalter für verschiedene Aufgaben unterschiedlich ist. Er hält dreizehn Jahre für das Fasten für gültig. Testamente und Ähnliches gelten ab dem zehnten Lebensjahr als gültig und etwa dann, wenn das Mädchen das neunte Lebensjahr vollendet hat.

Koraninterpretationen über die Reife

Im Heiligen Koran gibt es drei Interpretationen zur Pubertät, die mit der idiomatischen Bedeutung der Pubertät in Zusammenhang stehen: die Reife der Träume, die Reife der Ehe und die Reife von Ashod.

Reifung der Ehe: Eine Reihe von Kommentatoren, wie auch einige Hadithe, haben die Bedeutung dieses Ausdrucks erwähnt, der einst im Koran verwendet wurde: „Wabtalwa al-Iyatmi-Hatti Iza Balghawa al-Nikkah“, was bedeutet, dass das Kind eintritt das Stadium der Pubertät mit der Verwirklichung der Ehe. . Einige andere meinten jedoch, es bedeute das Erreichen des Alters, in dem man die Fähigkeit zur Eheschließung erlangen könne. Auch wenn in manchen rechtswissenschaftlichen Quellen eigentlich nicht davon ausgegangen wird, dass dieser Begriff akzeptiert wird.

Reife des Traums: Diese Interpretation wird in den Versen 58-59 von Noor zweimal erwähnt: „O ihr, die ihr glaubt, hört mir zu... und denen, die mir meinen Traum nicht erzählen... • Und wenn das Kind von meinem spricht Träume, lass ihn zuhören ...“ Artikel „Traum“ Laat wird in der Bedeutung von Toleranz, Intelligenz, Träumen und anderen Dingen verwendet. Den Kommentatoren zufolge ist mit der koranischen Interpretation von „Pubertät des Mutes“ das Erreichen des Alters der Geschlechtsreife durch Geschlechtsverkehr gemeint.

Akute Pubertät: Dieser Ausdruck wird im Heiligen Koran achtmal erwähnt und es wurden verschiedene Interpretationen daraus vorgenommen. Über das Wort „Ashod“ wurden verschiedene Meinungen geäußert; Einige hielten es für den Plural des Wortes شَدَّ, den Infinitiv von شَدَّ (stark und dominant sein, Stärke geben), und andere hielten es für den Plural von شِدَّة (Fähigkeit, Stabilität und Stärke) und das Pluralform von شَدَّ (Bedeutung Intensität), und andere betrachten dieses Wort als Singular. Gott gab Hadhrat Yusuf und Hadhrat Musa (Friede sei mit ihnen) Prophetentum und Wissen, nachdem sie erwachsen geworden waren. Im zweiten Vers wird auch das Wort „Estavi“ erwähnt: „And Lamma Balgha Ashdah, Wastavi Atineh Hukma, and Knowledge...“. Aus den beiden Versen von Hajj 5: „Dann wirst du als Kind herauskommen, dann wirst du reif werden“ und 67 Ghafir, „Dann wirst du als Kind herauskommen, dann wirst du reif werden...“ kann es sein verstanden, dass „Erwachsenenalter“ ein Abschnitt des menschlichen Lebens nach der Kindheit ist. Einige Kommentatoren haben die Bedeutung von „schwerer Pubertät“ als Erwachsenwerden angesehen, da dieses Konzept in einigen Hadithen erwähnt wird. Kommentatoren haben bestimmte Altersgrenzen für die höchste Reife genannt; Einschließlich 10, 15, 20, 25, 30, 33.

Der wichtigste Vorteil des Menschen gegenüber anderen Lebewesen ist sein Talent für Wachstum und Perfektion. Dieser Vorteil erfordert jedoch, dass Eltern bei der Erfüllung ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kindern und in allen Phasen ihrer Entwicklung

richtig handeln und ihnen günstige Bedingungen und ausreichende Möglichkeiten bieten. Mittlerweile das richtige Alter

Es ist sehr wichtig und einflussreich für die Ehe, denn für das Eheleben ist körperliche, geistige und soziale Fitness und Vorbereitung notwendig. Leider kommt es aufgrund verschiedener Ausreden und Rechtfertigungen zu frühen Ehen, die häufig Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt gegen Kinder sowie schwerwiegende Konflikte mit deren Rechten beinhalten, insbesondere, dass solche Ehen häufig ohne Zustimmung der Parteien erzwungen und geschlossen werden und das Kind bzw Jugendliche, die an diesem Prozess beteiligt sind, sind nicht in der Lage, mehr Optionen und Möglichkeiten zu verstehen und von besseren Rechten und Bedingungen zu profitieren. Einer der wichtigsten Bestandteile eines gemeinsamen Lebens ist die gesunde und zufriedenstellende sexuelle Beziehung des Paares, die in Form einer legitimen Ehe geschlossen wird und deren wesentliches Element die notwendige körperliche, geistige und soziale Vorbereitung ist. Mittlerweile entsteht für viele Mädchen und einige Jungen diese wichtige Beziehung und Bindung vor dem gesetzlichen Alter und dem notwendigen Wachstum, was insbesondere für Mädchen negative Auswirkungen und unglückliche Folgen hat und Belästigung, Gewalt und irreparablen Schaden für sie nach sich ziehen wird. Studien zeigen, dass rund 12 Millionen Mädchen auf der Welt, die derzeit zwischen 10 und 17 Jahre alt sind, vor ihrem 11. Lebensjahr verheiratet werden; daher sind die negativen Folgen und vielen negativen Auswirkungen einer frühen Ehe auf Gesundheit, Entwicklung und Rechte zu berücksichtigen von Kindern, insbesondere von Mädchen, und sie werden häufig mit dem Verlust von Bildungschancen, sozialer Isolation, Ausbeutung und körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt durch ihre Ehemänner in Verbindung gebracht. Die Notwendigkeit der Bedeutung dieser Forschung ist klar ersichtlich, obwohl viele Untersuchungen dies getan haben. Diesbezüglich wurden Untersuchungen durchgeführt. Es wurde jedoch weniger Forschung mit einer vergleichenden und detaillierten Studie zu diesem Thema durchgeführt. Natürlich ist der kommende Artikel neben der Untersuchung der Ursachen früher Ehen und ihrer negativen Folgen eher auf der Suche eine Antwort auf die Frage, welche Mechanismen die Imamiyyah-Rechtsprechung und das System zwischen internationalen Menschenrechten für dieses Problem (frühe Ehe) meinen und vorschlagen, damit bei richtiger Anwendung dieses Problem und seine Folgen überwunden werden können und positive Schritte unternommen werden können zur Verbesserung der sexuellen Gesundheit von Kindern eingesetzt.

frühe Heirat

Heiraten bedeutet, sich miteinander zu paaren. Im Arabischen wird dafür das Wort „Nikah“ verwendet, was in der Rechtswissenschaft bedeutet, dass man einen Mann oder

eine Frau zur Frau nimmt, was durch den Ehevertrag und seine Bedingungen zustande kommt. Daher ist der Ehevertrag der solideste Gesellschaftsvertrag, der als Ergebnis der gegenseitigen Barmherzigkeit zwischen Mann und Frau angesehen werden kann. Nach Ansicht der Juristen besteht die Bedingung für die Ehe eines Mädchens natürlich darin, das zu erreichen Alter von 13 Jahren. Im juristischen Sinne bezeichnet „Ehe“ ein Rechtsverhältnis, das durch einen Vertrag zwischen einem Mann und einer Frau zustande kommt und ihnen das Recht einräumt, sich gegenseitig sexuell zu genießen. Unser Hauptthema ist jedoch die Kinderehe, was im Sinne der Menschenrechte bedeutet, dass das Paar oder eines von ihnen ein Kind ist und eine Ehe nach religiösen oder Gewohnheitsrechten oder einer Registrierung ohne offizielle Registrierung stattfindet. Andererseits wird gemäß der Definition von Artikel „1“ des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, der sich auf ein Kind unter 18 Jahren bezieht, eine Ehe vor dem 18. Lebensjahr auch als Frühehe bezeichnet. Weil Mädchen vor dem 18. Lebensjahr körperlich, physiologisch und psychisch nicht bereit sind, die Verantwortung für die Ehe und die Geburt von Kindern zu übernehmen. Somit ist eine Frühehe eine Ehe, die geschlossen wird, bevor die Voraussetzungen für die Ehe wie Reife, körperliche Leistungsfähigkeit und notwendiges Wachstum erfüllt sind und die Parteien des Ehevertrags oder einer von ihnen aufgrund mangelnder ausreichender Entwicklung körperlich nicht in der Lage sind oder mental dazu bereit. .

Einige Gesellschaften sowie Denker und Intellektuelle sind der Meinung, dass frühe Kinderehen eine Form des Missbrauchs und der Gewalt gegen die Gesundheit von Kindern darstellen, an der Mädchen stärker beteiligt sind. Dieses unangenehme Phänomen tritt in den meisten Fällen als sexueller Missbrauch und Kindesausbeutung auf. Daher handelt es sich um ein wichtiges Problem und eine Herausforderung, die identifiziert und erklärt werden muss, um dieses Problem zu lösen. Einige der wichtigsten Ursachen werden genannt und untersucht.

- Armut

In traditionellen und unterentwickelten Gesellschaften ist der Kinderwunsch trotz der hohen Kosten der Kindererziehung oft groß, insbesondere in ländlichen Gebieten. Dies liegt auch an der Vorstellung, dass eine große Familie den älteren Eltern ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln kann.

- Ungleichheit der Geschlechter

Ungleichheiten und unfaire Diskriminierung unterscheiden sich zwischen Kulturen und Generationen und hängen mit Faktoren wie Wirtschaft, Klasse, Rasse, Behinderung und Religion zusammen. Aber manche Diskriminierungen können zur Grundlage von

Bräuchen und sogar Gesetzen werden, die in der Regel zum Schaden von Frauen unterschiedlichen Alters führen und letztendlich dazu führen, dass ihnen ihre Rechte entzogen werden.

- Familienbeziehung

Heutzutage werden in einigen Teilen Afrikas und Asiens die Rechte von Kindern als Menschen ignoriert, um Familienbeziehungen zu festigen, Transaktionen auf Land oder anderem Eigentum durchzuführen und sogar um Familien- und Stammesstreitigkeiten zu lösen, und ihre Heirat oder Verlobung wird als solche betrachtet Ersatz. Oder es sind die Werkzeuge dieser Probleme gemeint.

Um nun nicht vom Hauptthema unserer Forschung abzuweichen, genügt es, sich ein wenig auf Soziologie, Psychologie und vergleichende Anthropologie zu verlassen. Wir wissen, dass die frühe Pubertät, die aufgrund unserer Religion gewählt wird und intellektuell nicht mit dem Leben im heutigen Jahrhundert vereinbar ist, ein wichtiger Faktor für die frühe Heirat von Kindern und die Übernahme von Rechten und Pflichten aus vielen Verantwortungen ist, die illusorisch und unlogisch sind an alle Wissenschaften. . Das bedeutet, dass ein Kind im Alter von neun oder gar zehn Jahren die Verantwortung des Erwachsenseins noch nicht erleben kann. Denn die Pubertät bringt immer auch Verantwortung mit sich, deren Folgen sich auf ein 9-jähriges Kind auswirken. Aber was sind die Konsequenzen und wie führt es dazu, dass das Kind, während es die Kindheit erlebt, gezwungen wird, diese zu verlassen und eine Jugend zu leben? Wir werden es weiter besprechen.

1- Ausschluss von der Bildung

Bildung spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Verbesserung der Einsicht und des Bewusstseins von Kindern, aber leider ist das Phänomen der frühen Heirat ein häufiger und wirksamer Faktor für den Mangel an Bildung und Ausbildung. Zweifellos trägt eine gute Bildung dazu bei, Wissen und Fähigkeiten, Selbstvertrauen und Entscheidungsfähigkeit zu entwickeln, eine positive und gesunde Kommunikation zu genießen und schließlich eine fundierte Entscheidung über Gesundheit und Wohlbefinden im Leben zu treffen. Untersuchungen zeigen, dass Mütter, die früh geheiratet haben, der Bildung ihrer Kinder weniger Aufmerksamkeit schenken, weil sie weniger über die Vorteile von Bildung wissen. Außerdem können sie ihre Kinder schlechter unterstützen, da sie über ein niedriges Bildungsniveau verfügen und ihre Kinder daher auch früher als üblich heiraten. Es ist erwähnenswert, dass der Fortschritt einer Gesellschaft in verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Aspekten von der Erziehung und Bildung der Menschen dieser Gesellschaft von Kindheit an, insbesondere

von klein auf, abhängt, Kinder brechen jedoch in diesem Fall die Schule ab aufgrund der frühen Heirat. Es verhindert, dass sie Persönlichkeitsmerkmale entwickeln, die ihr Wachstum und damit das Wachstum der Gesellschaft fördern. Außerdem verursachen diese Mängel hohe Kosten, da die Fähigkeit zur Steigerung der Einkommensproduktivität und zur Verbesserung der Lebensqualität verloren geht.

2- Schädigung der sexuellen Gesundheit

Mädchen, die in jungen Jahren heiraten, sind in Bezug auf ihre sexuelle Gesundheit gefährdet und verschiedenen sexuell übertragbaren Krankheiten ausgesetzt. Noch besorgniserregender ist jedoch, dass die meisten ihrer Ehemänner alte Männer sind, die schon einmal Sexualpartner hatten. Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten Sex und Sexualität sind bei solchen Kindern höher. Andererseits haben Mädchen und Jungen in vielen Teilen der Welt wenig Informationen über Familienplanung und Schwangerschaftsprävention, AIDS-Prävention, sexuelle Gesundheit und Fortpflanzung. Beispielsweise wissen nur 24 % der Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren, wie man HIV vorbeugt.

3- Gewalt und Ausbeutung

Mädchen, die vor Erreichen des gesetzlichen Mindestalters heiraten, sind stärker häuslicher Gewalt, Missbrauch und erzwungenen sexuellen Beziehungen ausgesetzt, sodass Alter, mangelnde Bildung, mangelnde Beteiligung und Entscheidungsfindung in Angelegenheiten dazu führen können, dass sie Gewalt und Missbrauch stärker ausgesetzt sind. dass diese Gewalt dauert bis zum Erwachsenenalter. Solche Kinder werden im Allgemeinen die Ehefrauen verheirateter Männer, die aufgrund ihres Altersunterschieds weniger in der Lage sind, mit ihren Ehemännern zu sprechen, Entscheidungen über Familienangelegenheiten zu treffen und ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu schützen, insbesondere beim ersten Sex, bei dem es zu Gewalt kommt mehr ist sichtbar

4- Psychologische Auswirkungen

Eine der destruktiven und vernachlässigten Auswirkungen der Kinderehe sind die negativen Auswirkungen, die sie auf die Psyche des Kindes hat, so dass selbst Jungen weniger betroffen sind als Mädchen. Tatsächlich wird das Kind durch eine solche Ehe irgendwie von seiner Kindheit distanziert und seine Beziehung zu seiner Familie und seinen Freunden wird unterbrochen, andererseits wird auch die Lebensverantwortung erhöht und seine Aktivitäten werden auf den Haushalt beschränkt Angelegenheiten und Kinderbetreuung, aber es wird zur Entstehung einer Depression führen und es wird zu Angstzuständen. Daher entscheiden sich Kinder in der Regel dafür, von zu Hause wegzulaufen, Selbstmord zu begehen oder ihren Ehepartner zu töten, weil sie ungleiche

Bedingungen nicht tolerieren und Probleme nicht lösen können. Die meisten dieser Handlungen treten bei Frauen auf, die finanziell, bildungsmäßig und beruflich arm sind und sie haben ein Ungleichgewicht der Macht. Sie genießen nicht den Schutz des Gesetzes und anderer Menschen für sich selbst, aber sie begehen solche Handlungen. Selbst wenn ein Mädchen einer gewalttätigen Ehe entkommt und nach Hause zurückkehrt, kann es sein, dass es von seinen Eltern abgelehnt und weggedrängt und als unwürdige Ehefrau geschlagen wird.

Einfluss der Religion

Viele Religionen sind an der Festlegung des Heiratsalters beteiligt. Religion mit ihrer dominanten Macht, Normen zu kontrollieren und Kultur zu formen, ist ein wirksamer und beeindruckender Faktor für Menschen, die sie in den Vordergrund ihrer grundlegenden Entscheidungen stellen. Die Macht der Religion ist irgendwie in die elterliche Rolle der Menschen eingedrungen, was dazu geführt hat, dass die Kinder Eigentum ihrer Eltern sind. Trotz aller Komplexität von Alter und Reifegrad erfordern unterschiedliche soziale Aktivitäten ein bestimmtes Startalter. In heutigen Gesellschaften, in denen soziale Aktivitäten weit verbreitet und universell geworden sind und immer mehr die Beteiligung der Menschen erfordern, erscheint ein besonderer Standard oder spezielle Kriterien zur Definition von Kindheit und Erwachsenenalter notwendig. Wenn das heiratsfähige Alter einer Person aufgrund religiöser Gesetze niedriger ist als das gesetzliche Heiratsalter in einem Land, ist das staatliche Recht zuständig. Aus den Fakten geht hervor, dass in Ländern, in denen Mädchen einen fairen Zugang zu Bildung, Talententwicklung und Beschäftigungsmöglichkeiten haben, eine frühe Heirat sehr selten ist. Er hat einen anderen Einfluss auf die Gesellschaft und die Menschen, er war in der Lage, irgendwie Kontrolle auszuüben Nehmen Sie der Gesellschaft die Autorität, das Leben zu kontrollieren. Manche betrachten beispielsweise die Ehe als einen Faktor, den die Religion den Menschen gegeben hat, damit die Moral nicht verschwindet.

Kinderehe und Recht

- Die Verfasser des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahr 1313 fügten, ohne die Ehereife zu erwähnen, Artikel 1041 des Bürgerlichen Gesetzbuches in das zweite Kapitel mit der Überschrift (gesunde Ehefähigkeit) ein, und zwar für Mädchen unter 15 Jahren und Jungen unter 18 Jahren Sie erklärten, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage seien, zu heiraten, und hielten es in Fällen, in denen es zweckmäßig sei, auf Vorschlag der Staatsanwaltschaft und mit Zustimmung des Gerichts für möglich, 13-jährigen Mädchen und 15-jährigen Mädchen zu erlauben, zu heiraten. alte Jungs zum Heiraten.

- Im Jahr 1353 wurde in Artikel 23 des Familienschutzgesetzes das Mindestheiratsalter für Mädchen auf 18 Jahre und für Jungen auf 20 Jahre festgelegt, und in Ausnahmefällen und im Einklang mit den Interessen wurde die Heirats Erlaubnis für Mädchen erteilt, die jünger waren als 15 Jahre alt.
- Im Jahr 1361 verzichtete der Gesetzgeber auf die Bedingung der „gesunden Ehefähigkeit“ und wandte sich gemäß der Rechtsprechung zunächst in Artikel 1041 des Nationalgesetzes an die Festlegung der „Pubertät“ und dieser Artikel wurde wie folgt geändert: „Ehe vor Die Pubertät ist verboten. Zweitens – in der Zusatzbemerkung desselben Artikels wurde, dem offensichtlichen Standpunkt der Rechtsprechung folgend, Kinderehe mit Erlaubnis erlaubt, jedoch bereits vor der Pubertät, ohne dass die Erlaubnis des Staatsanwalts oder des Prozesses eingeholt werden musste und somit die Möglichkeit dazu bestand Minderjährige, also Mädchen und Jungen, dürfen seltener heiraten. Ab dem 9. und 15. Lebensjahr wird dies nach Zweckmäßigkeit von ihren Erziehungsberechtigten sichergestellt.
- Unabhängig von der Revision des Artikels 1041 im Jahr 1370, die den Inhalt dieses Artikels nicht verändert hat. Eine schlimme Änderung wurde 1381 durch den Zweckmäßigkeitsrat vorgenommen und der Ehevertrag für ein Mädchen vor Vollendung des 13. Lebensjahres und einen Jungen vor Vollendung des 15. Lebensjahres unterlag der Erlaubnis des Vormunds unter der Bedingung, dass die Zweckmäßigkeit und das Urteil eingehalten wurden eines zuständigen Gerichts. Auf diese Weise blieb die Heirat von Kindern unter 13 und 15 Jahren (und sogar Minderjährigen unter 9 Jahren) möglich. Aber mit der Erlaubnis und Erlaubnis des Vormunds und mit der Zweckmäßigkeit war dies durch das Urteil des Gerichts bedingt, und daher ist die Ehe eines 7-jährigen Kindes mit einer 70-jährigen Person weiterhin möglich und vorstellbar .

Kinderehe im Islam

Heirat mit Kindern: Islamische Juristen halten es für zulässig, Kinder unter 9 Jahren mit Zustimmung des Vaters zu heiraten.

Sexuelle Freude an Babys: Eine Reihe von Juristen, darunter Seyyed Ruhollah Khomeini, halten sexuelle Lust an einem Säugling für zulässig.

Kinderheirat in islamischen Gesellschaften: Saudi-Arabien hat ein Gesetz erlassen, das die Ehe unter 16 Jahren verbietet.

Ergebnis:

Leider werden wir in diesem Jahrhundert, einem Jahrhundert, in dem wir Zeuge der umfassenden Fortschritte der Wissenschaft im Leben der Menschen in der Gesellschaft werden, Zeugen der Problematik, dass die Tradition zeitweise wissenschaftlichen Erkundungen und der Moderne gewichen ist und etwas schaffen konnte Armut und Elend gepaart mit Unglück. Dieses Problem ist nicht nur in Ländern der Dritten Welt sichtbar. Vielmehr ist es überall dort zu sehen, wo die Religion dem Denken gewichen ist und Nachahmer sie blind unterstützen, ohne sie überhaupt zu untersuchen. In der Welt, in der wir leben, gibt es immer noch Menschen, die ihre Töchter vor ihrem neunten Lebensjahr oder sogar im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren heiraten. Das Ergebnis ist der Schmerz, der die gesamte Gesellschaft erfasst. Es gibt Konflikte, die den Gesetzen der Gesellschaft entsprechen und über die noch nie nachgedacht wurde. Ein Mädchen, das im Alter von 9 Jahren heiratet, weil es angeblich die Pubertät erreicht hat, verliert die Fähigkeit und Kraft, sich zu entfalten. Er denkt ständig darüber nach, die Befriedigung seiner Frau zu erlangen. Er wird viele Male gedemütigt und das alles nur, wenn er mindestens in seinem Alter heiratet. Wenn sie jemanden heiratet, der älter ist als sie selbst, wird sie nur noch zum Werkzeug des Vergnügens einer Person, die keinen Sinn für Menschlichkeit hat. Er nutzt ihn ständig aus und nimmt ihm die menschliche Seele. Er stößt sie zu Boden und klettert auf ihren Körper, und das kann man nicht als Liebe bezeichnen. Dies zerstört den Palast der Existenz, den die Natur für uns gebaut hat, und wir sind gezwungen, ihn zu zerstören, wenn eine Barriere gegen die Religion vor uns steht ...

Quellen und Referenzen:

- 1- Ghasemi. Sepehr (13. September 2018). „Kinderehe: gesetzgeberischer blinder Fleck oder konservativer Widerstand?“
- 2- ISNA. „Kind des Ehepartners: politische Konflikte über ein soziales Thema“ Radio Zamane
- 3- „Unglückliche Entscheidung der Eltern“ – ein lockeres Kleid für die kleinen Engel
- 4- Weiblichkeit und der Körper – ein soziologischer Blick auf das Erwachsenenalter – Mansoura Mousavi
- 5- Azad Aramaki – Taghi und Zahirina – Untersuchung von Werten und kulturellen Veränderungen in der Familie – Research Family Quarterly
- 6- Ahmadi-Kamil – Resonanz des Schweigens – eine umfassende Untersuchung zur Frühverheiratung von Kindern im Iran.

7- Shahla Azazi – Soziologie der Familie mit Schwerpunkt auf der Rolle der Struktur und Funktion der Familie in der heutigen Zeit – Teheran – Roshangan Publications and Women's Studies

8- Ibn Manzoor, Lasan al-Arab, 1414 n. Chr., Bd. 8, S. 419

9- Ahmari, „Zeichen von Reife und Wachstum in der islamischen Rechtsprechung“

10 Sure Nisa, Vers 6

11- Sure Noor, Vers 59

12- Jannati, „Reife aus der Sicht der Idschtihad-Rechtswissenschaft“, S. 42

13- Scheich Tusi, Al-Mabusuz, 1387 n. Chr., Bd. 2, S. 282

14- Marashi, „Research on Pubertät“ 1371, S. 67

GODMENT

MAHAN KAVEH